

Volume 10, Nomor 1, Maret 2018

ISSN 2339-188X

JURNAL ILMIAH

INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan Berbasis Web Menggunakan Php Dan Mysql Di PT. Ria Indah Mandiri
Ardelia Astriany Rizky, Irfan Ramdhani

LINTAS: Sistem Simulasi Lalu Lintas Menggunakan SimEvents MATLAB
Erwin Harahap, Akbar Harahap dkk

Running Time Algoritma Searching Data Pada Array Satu Dimensi Menggunakan Java Netbeans
Johnson Sihombing

Sistem Pakar Pendeteksi Gejala Autisme Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web (Studi Kasus DI RS PERMATA BEKASI)
Marisa, Yogie Angga Haryadi

Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Menggunakan Snort Dan IP Tables Berbasis Linux Ubuntu
Zaenal Mutaqin Subekti, Sukma Prawita

Perancangan Sistem Informasi Truk Manajemen Pada CV. Jayanti Transport Utama
Satria, Egi Ahmad Fauzi

Pengukuran Indeks Konsistensi Sistem Pengendali Mutu Deteksi Kerusakan Printer Mechanism Berbasis Metode Promethee
Hudi Kusuma Bharata, HS. Sulistyowati

Instalasi Jaringan Berbasis VLAN & DHCP
Sabar Hanadwiputra, Subandri

Perancangan Sistem Informasi e-Psikotes Menggunakan Php Dan MySQL Di PT Infomedia Humanika Bandung
Roni Surahman, Deni Gunawan

POLITEKNIK PIKSI GANESHA BANDUNG

JURNAL ILMIAH VOL.10 NO.1 HAL. 1-110 MARET 2018

**JURNAL INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK PIKSI GANESHA**

Pelindung

Dr H. K. Prihartono, Drs, S.Sos., S.Kom., MM.

Penanggung Jawab

Bisma Indrawan, S.E, M.M

Pemimpin Redaksi :

Yuda Syahidin, S.T., M.Kom., MTA., MOS.

Penyunting Ahli/ Mitra Bestari/ Reviewer

Dr. Deni Darmawan., M.Si (UPI)

Dr. Mewati Ayub., MT (UK Maranatha)

Dr. Ana Hadiana., M.Eng (LIPI)

Dr. Rita Zulbetti.,S.Si.,MM (Politeknik Piksi Ganesha)

Penyunting Pelaksana / Section Editor

Yudhi Yanuar, S.T., M.Kom., MTA., MOS.

Rini Suwartika, S.Kom., M.Kom., MTA.

Copy Editor

Candra Mecca Sufyana., S.Si.,MT, MTA

Rina Kurniawati., S.Kom.,M.Kom, MTA

Lay Out Editor

Rahadian Ramadhan

Roni Surahman, ST.,MM

Desain Sampul / Cover design Editor

Rahadian Ramadhan

Edi Suharto., Drs., M.Kom., MTA

Sekretariat / Secretariat

Rini Tisnawati, S.Kom., M.T., MTA.

Ardelia Astriani Rizky, S.Pd.,MM

Penerbit

LPPM Piksi Ganesha

IT Support

Staff IT Piksi Ganesha

Bidang Kajian :

Computer Science, Artificial Intelegency, Cyber Ethic, E-Commerce, E-Goverment, E-Learning, Cloud Computing, Information Technology, Information System, Software Enginering, Architecture Enterprise, Database, Data Minning, Data Security, Network Enginering, Network Security

Alamat Redaksi/Penerbit

POLITEKNIK PIKSI GANESHA

Jalan Jend. Gatot Subroto no.301 Bandung 40274

Telp. 022 87340030 Fax. 022 87340086

Email : lppmpiksiganesha@gmail.com

Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan Berbasis Web Menggunakan Php Dan Mysql Di PT. Ria Indah Mandiri Ardelia Astriany Rizky, Irfan Ramdhani	1
LINTAS: Sistem Simulasi Lalu Lintas Menggunakan SimEvents MATLAB Erwin Harahap, Akbar Harahap dkk.....	8
Running Time Algoritma Searching Data Pada Array Satu Dimensi Menggunakan Java Netbeans Johnson Sihombing.....	16
Sistem Pakar Pendeteksi Gejala Autisme Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web (Studi Kasus DI RS PERMATA BEKASI) Marisa, Yogie Angga Haryadi.....	29
Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Menggunakan Snort Dan IP Tables Berbasis Linux Ubuntu Zaenal Mutaqin Subekti, Sukma Prawita.....	41
Perancangan Sistem Informasi Truk Manajemen Pada CV.Jayanti Transport Utama Satria, Egi Ahmad Fauzi.....	47
Pengukuran Indeks Konsistensi Sistem Pengendali Mutu Deteksi Kerusakan Printer Mechanism Berbasis Methode Promethee Hudi Kusuma Bharata, HS. Sulistyowati.....	48
Instalasi Jaringan Berbasis VLAN & DHCP Sabar Hanadwiputra, Subandri.....	66
Perancangan Sistem Informasi e-Psikotes Menggunakan Php Dan MySQL Di PT Infomedia Humanika Bandung Roni Surahman, Deni Gunawan	74

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Politeknik Piksi Ganesha Bandung telah menerbitkan jurnal volume ketiga ISSN 2339-188X yang mengkaji masalah berhubungan dengan Informatika dan Ilmu Komputer dihadapan para pembaca yang terhormat. Jurnal ilmiah ini memuat karya ilmiah yang dihasilkan oleh para dosen dari dalam dan di luar Politeknik Piksi Ganesha.

Jurnal Informatika dan Komputer adalah jurnal yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan Informatika dan Ilmu Komputer, penerbitan dua kali setahun pada Juni dan Desember. Tulisan yang dipublikasikan berupa hasil penelitian, pemikiran ataupun pengembangan untuk kemajuan keilmuan atau terapan. Kelayakan pemuatan dipertimbangkan berdasarkan keaslian (originalitas) dan keabsahan (validitas) ilmiah.

Penerbitan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan penyebarluasan kajian sekaligus sebagai wahana komunikasi ilmiah diantara cendekiawan, mahasiswa dan pemerhati kajian tersebut di atas.

Semoga dengan terbitnya jurnal ilmiah ini dapat memberi sumbangsih pemikiran untuk perkembangan keilmuan sesuai dengan bidangnya.

Bandung, Meret 2018

INSTALASI JARINGAN BERBASIS VLAN & DHCP

Sabar Hanadwiputra, M.Kom, Subandri, M.Kom
STMIK Bani Saleh
sabar.hanadwiputra@gmail.com, andrisubandri@ymail.com

ABSTRACT

Utilization of computer network technology as a medium for data communication today is increasing. The need for the joint use of the existing resources in both software and hardware network has resulted in the emergence of a variety of network technology development itself. Along with the increasing levels of demand and the increasing number of network users who want a form of network that can deliver maximum results in terms of both efficiency and increased security of the network itself. Based on those desires, the improvement continued efforts made by various parties.

VLAN is a network model that is not limited to a physical location such as a LAN, this has resulted in a virtual network configuration can be without having to comply with the physical location of the equipment. Settings Virtual Local Area Network (VLAN) will make the network settings to be very flexible which can be made segments that depend on the location of the workstation

Routing is a mechanism to determine the route followed by a packet originating from a source node to a destination node on the network.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is a service that automatically assigns IP number of the computer that requested it. Computers that provide IP number is referred to as a DHCP server, while the computers that request IP number is referred to as a DHCP Client. Thus administrators no longer have to provide the IP address manually during TCP / IP configuration, but enough to provide a reference to the DHCP Server.

At the second time of the DHCP client is turned on, the computer make requests to the DHCP-server to obtain an IP number. DHCP reply by giving the IP number in the DHCP database. DHCP Server after giving an IP number, then the server lend (lease) existing IP numbers to the DHCP-client and cross out the IP number from the list pool. IP numbers are given along with the subnet mask and default gateway. If no IP numbers can be given, then the client can not initialize TCP / IP, by itself is not able to connect to the network. After a certain period of time, the use of DHCP Client is declared finished and the client does not renew the request back, then the IP number is returned to the DHCP server, and the server can provide the IP number to the client who needs

KeyWord: VLAN, DHCP

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri kecil, menengah maupun besar, yang merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku dan penunjang kegiatan ekonomi di negeri ini, semakin dipacu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai senjata untuk tetap bertahan, bertahan dan memenangkan persaingan yang kian hari terasa ketat dan keras. Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang berkontribusi besar terhadap perubahan ini adalah dalam jaringan yang bergerak dalam mempersatukan antar divisi di dalam suatu perusahaan besar.

VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel dimana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation.

DHCP (Dynamic Configuration Protocol) adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP Client. Dengan demikian administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP Server.

1.1 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana cara mengatasi permasalahan jaringan Local Area Network (LAN)
2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan jaringan dynamic configuration protocol (DHCP)

1.2 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian dalam Jurnal ini adalah:

- a) *Virtual lokal Area network (VLAN)* di desain untuk memudahkan seorang administrator jaringan dalam menimplementasinya.
- b) Dengan memanfaatkan teknologi *Virtual lokal Area network (VLAN)* jaringan akan menjadi lebih efektif dan efisien.
- c) Membuat jaringan dengan konsep Virtual Lokal Area Network (VLAN) agar masalah pada jaringan LAN dapat terselesaikan.
- d) jaringan *routing* DHCP untuk mengoptimalkan kinerjanya dan meminimalkan beban yang ada.

2. LANDASAN TEORI

2.1 VLAN

Pada kesempatan kali ini Santekno akan membahas lagi mengenai pengetahuan *Networking* yang mendasar seperti VLAN yang sudah biasa para *engginer* konfigurasi agar suatu switch bisa digunakan untuk membagi *network* yang berbeda dalam satu jaringan lokal. Seperti kita ketahui bahwa switch tidak bisa membaca Layer 3 sehingga *tidak bisa* membaca Network sehingga hanya bisa dihubungkan hanya satu *network* saja. Dengan dikeluarkannya VLAN maka sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan pembagian *Network* agar lebih efisien. Pengertian dari VLAN (Virtual LAN) adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, hal ini mengakibatkan suatu *network* dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel karena dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi, tanpa bergantung lokasi *workstations*. VLAN diciptakan untuk menyediakan layanan segmentasi secara tradisional disediakan oleh router di konfigurasi LAN. VLAN menangani masalah-masalah seperti skalabilitas, keamanan, dan manajemen jaringan.

Kegunaan VLAN adalah Menimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak, Mencegah terjadinya collision domain (tabrakan domain) dan Mengurangi tingkat vulnerabilities. Vlan tersebut mempunyai cara kerja yaitu VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode (tipe) yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik itu menggunakan port, MAC address, dsb. Semua informasi yang mengandung penandaan/pengalamatan suatu VLAN (tagging) disimpan pada suatu *database*, jika penandaannya berdasarkan *port* yang digunakan maka database harus mengindikasi *port-port* yang digunakan VLAN. Untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch yang bisa diatur. Switch/bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch memiliki informasi yang sama. VLAN Cross Connect (CC) adalah mekanisme yang digunakan untuk membuat VLAN Switched, VLAN CC menggunakan frame

IEEE 802.1ad mana Tag S digunakan sebagai Label seperti dalam MPLS. IEEE menyetujui penggunaan seperti mekanisme dalam nominal 6,11 dari IEEE 802.1ad-2005. Kesimpulannya, VLAN membuat kita dapat mengontrol pola lalu lintas dan bereaksi cepat untuk relokasi. VLAN memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam persyaratan jaringan dan memungkinkan untuk administrasi disederhanakan.

2.2 DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol atau yang sering disingkat DHCP merupakan protokol client-server yang digunakan untuk memberikan alamat IP kepada komputer client/perangkat jaringan secara otomatis.

Alasan mengapa banyak yang menerapkan DHCP adalah kemudahannya dalam pemberian alamat IP kepada komputer client/perangkat jaringan (walau dalam jumlah yang banyak) secara otomatis. Jadi kita tidak perlu memberikan alamat IP secara manual kepada setiap komputer satu per satu.

DHCP server tidak hanya memberikan alamat IP saja, tetapi juga memberikan netmask, host name, domain name, DNS, dan alamat gatewaynya juga. Selain itu, DHCP server juga dapat memberikan parameter lain seperti time server dan lain sebagainya.

Dengan begini, seorang admin server tidak perlu lagi bersusah payah memberikan alamat IP kepada setiap komputer client yang ingin terhubung dengan jaringan. Kalau puluhan komputer client mungkin tidak menjadi masalah, lalu bagaimana kalau ribuan komputer client?

Keuntungan menggunakan layanan DHCP

Tidak perlu memberikan/mengkonfigurasi alamat IP kepada client satu per satu Mencegah terjadinya IP conflict yang sering terjadi pada suatu jaringan Dengan layanan DHCP, komputer client dapat menggunakan alamat IP dalam jangka waktu tertentu (tergantung pemberian server)

Komputer client dapat menggunakan suatu alamat IP yang tidak dipakai oleh komputer client yang lain Selain itu, dengan adanya DHCP, kita dapat mengintegrasikan suatu mesin (host) ke dalam suatu jaringan, karena nantinya mesin tersebut akan mendapat alamat IP juga melalui pooling yang sebelumnya telah dibuat oleh server.

Jadi sedikit kesimpulan dari tulisan saya mengenai DHCP adalah, DHCP merupakan sebuah protokol client-server digunakan untuk memberikan alamat IP kepada client secara otomatis.

3. PERANCANGAN DAN PENGUJIAN

Dalam penulisan ini terdapat beberapa tahapan dalam proses analisa dan perancangan, diantaranya :

1. Pengumpulan data : dalam tahap ini penulis mengumpulkan data-data serta informasi yang berhubungan dengan PT. ABC dengan langsung Observasi atau survei ke tempatnya langsung. Bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai jaringan yang ada saat ini dan apa saja perangkat yang digunakan.

- Analisa Kebutuhan : Selanjutnya pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan pengguna atau penulis. Spesifikasi software yang digunakan (Simulator).

Spesifikasi software yang digunakan :

- Cisco Packet Tracer
 - Intel® Core™ i7-4700HQ Processor 2.4 GHz
 - VGA NVIDIA® GeForce® GT 745M
 - Harddisk 1TB HDD
- Perancangan Design : yaitu mendisign dari topologi jaringan yang akan dibuat, dari segi jumlah hardware, kabel, dan segmen-segmen yang akan di satukan.
 - Perancangan Penerapan Syntax : pada tahap ini penulis akan melakukan penerapan syntax pada masing-masing hardware pada simulator sesuai pada kebutuhan IP, VLAN, HDCP, dan segmen-segmenya.

4. IMPLEMENTASI JARINGAN VLAN DAN DHCP

Berikut gambar jaringan vlan dan DHCP :

Pertama di mulai dari konfigurasi R1:

```
R1>
R1>en
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#no shutdown
```

```

R1(config-if)#ex
R1(config)#interface fa0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip add 172.16.10.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface fa0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip add 172.16.20.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

```

R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```

```

R1(config)#ip dhcp pool GREEN
R1(dhcp-config)#default-router 172.16.10.254
R1(dhcp-config)#dns-server 172.16.10.254
R1(dhcp-config)#network 172.16.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#ex

```

```

R1(config)#ip dhcp pool RED
R1(dhcp-config)#default-router 172.16.20.254
R1(dhcp-config)#dns-server 172.16.20.254
R1(dhcp-config)#network 172.16.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#end

```

Kedua konfigurasi SW 1 (Server):

```

Switch>en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname server
server(config)#vlan 10
server(config-vlan)#name lantaibawah
server(config-vlan)#ex
server(config)#vlan 20
server(config-vlan)#name lantaiatas
server(config-vlan)#ex

server(config)#int range f0/1 - 5
server(config-if-range)#sw mode access
server(config-if-range)#sw access vlan 10
server(config-if-range)#ex

server(config)#int range f0/6 - 10
server(config-if-range)#sw mode access
server(config-if-range)#sw access vlan 20
server(config-if-range)#ex

server(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
server(config)#vtp version 2
VTP mode already in V2.
server(config)#vtp domain zuhud
Domain name already set to zuhud.
server(config)#ex
server#

```

```

server#en
server#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
server(config)#int f0/11
server(config-if)#sw mode trunk

server(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/11, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/11, changed state to up
server(config)#end

```

Ketiga konfigurasi SW 2 (Client):

```

Switch>en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname client

client(config)#int range f0/1 - 5
client(config-if-range)#sw mode access
client(config-if-range)#sw access vlan 10
client(config-if-range)#ex

client(config)#int range f0/6 - 10
client(config-if-range)#sw mode access
client(config-if-range)#sw access vlan 20
client(config-if-range)#ex

client(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
client(config)#vtp domain zuhud
Domain name already set to zuhud.
client(config)#ex
client#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

client#en
client#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
client(config)#int f0/11
client(config-if)#sw mode trunk
client(config)#end
client#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Setelah SW 1 dan SW 2 sudah di config rubah pengaturan IP Config pada masing masing PC menjadi DHCP (OTOMATIS) :

5. KESIMPULAN

Dari hasil perancangan jaringan menggunakan Simulator Cisco Packet Tracer pada laptop, bahwa jaringan yang didesign menggunakan konsep VLAN dan DHCP berjalan dengan baik serta segmen-segmen yang ada saling terhubung.

Dengan konfigurasi database VLAN, trunk dan access VLAN, sertai DHCP server pada device jaringan dikerjakan dengan benar, maka koneksi antar device bisa berjalan dengan baik.

Untuk pemeliharaan jaringan, diharapkan lebih teliti dalam pemasangan device jaringan serta konfigurasi pada tiap device tersebut. Karena bisa merusak device dan jaringan tidak bekerja dengan baik. Perancangan jaringan ini juga masih jauh dari kata sempurna dan masih ada beberapa kekurangan yaitu dari segi hardware, dan beberapa implementasi konsep jaringan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://www.scribd.com/doc/112877443/Makalah-DHCP-Server>
- [2] Barnes. D, Sakandar, B., 2004, "Cisco LAN Switching Fundamentals",
- [3] Cisco Press.
- [4] McQuerry, S., Jansen, D., Hucaby, D., 2009, "Cisco LAN Switching
- [5] Configuration Handbook", Cisco Press.
- [6] Held, Gibert, 1997, "Virtual LANs", John Wiley & Sons, Inc.
- [7] B.A. Forouzan, 2007, Data Communications and Networking, 4rd edition. McGraw-Hill: Forouzan Networking Series2007